

PISTONLI NASOSLAR

Seytimbetov Allayar Minsizbay-uli

Assistant teacher of the "Engineering Communications Construction" department of Karakalpak State University. City of Nukus. Agabiy Street №5s/1.
allayarseytimbetov@gmail.com, tel: +998905921011

Qurbaniyazov Alisher Jalgashovich

1st year graduate student of Karakalpak State University. Address: Kungirat district, M.Qudaynazarov street . a.qurbaniyazov@internet.ru , Tel: +998336540902

Turdimuratov Raxman Bekmanturli uli

3rd year bachelor student of Karakalpak State University. Address: Bozataw district Erkindarya OPY raxmanturdimuratov@gmail.com Tel:+998975082930

<https://doi.org/10.5281/zenodo.7904339>

Annotatsiya: Maqola pistonli nasoslarning ishlashini kuzatish va o'rganishga bag'ishlangan, nasoslarning dizayni o'rganilgan, nasoslarning qo'llanilish doirasi ko'rib chiqilgan, nosozliklarni o'rganish va ishlash bo'yicha tavsiyalar berilgan.

Kalit so'zlar: vana, piston; suyuqlik; silindr, markaziy, bosim.

Kirish: Piston nasosining ishlash printsipini hisobga olgan holda, birinchi dizayn o'nlab yillar oldin paydo bo'lganligini yodda tutish kerak. Ish sxemasi quyidagi xususiyatlarga ega:

Mexanizmda o'zaro harakatni amalga oshiradigan harakatlanuvchi element mavjud. U zamonaviy materiallardan foydalanganda ishlab chiqariladi, buning natijasida izolyatsiya sifati sezilarli darajada oshadi.

Harakatlanuvchi element silindrsimon izolyatsion idishda joylashgan. Harakat paytida piston ish kamerasida bo'sh havo hosil qiladi, buning natijasida quvur liniyasidan suyuqlik so'riladi.

Nasos qurilmasi

Jihozning asosi metall silindr bo'lib, unda suyuqlik bilan ishlaydigan jarayonlar sodir bo'ladi. Jismoniy manipulyatsiya klapanlar bilan ta'minlangan piston tomonidan amalga oshiriladi.

Mutaxassislar, shuningdek, ishlatiladigan piston mexanizmlarining turiga ko'ra, bunday tizimni pistonli tizim deb atashadi. Aslini olganda, bunday tizimlarda asosiy funktsiyani pistonli suyuqlik nasosi bajaradi, garchi u klassik gidravlik motorlardan valfni taqsimlash tizimining mavjudligi bilan farq qilsa-da, o'zaro harakat tamoyili asosida ishlaydi. Haydash mexanizmining tuzilishi, shuningdek, xizmat ko'rsatish qismlari va komponentlarining butun majmuasini o'z ichiga oladi. Ushbu dizaynning qismlari krank va birlashtiruvchi rodni o'z ichiga oladi, ular quvvat ishchi organining asosini tashkil qiladi.

Harakatlanuvchi elementning teskari harakati suyuqlikni drenaj liniyasiga siqib chiqarishga olib keladi. Vana moslamasi suyuqlikni itarish paytida assimilyatsiya liniyasiga kirishiga yo'l qo'ymaydi.

Pistonli nasos qurilmasi

Pistonli suv nasosining mexanizmi juda oddiy va deyarli avtomobil pistonining qurilmasiga o'xshaydi. U quyidagi tarkibiy qismlardan iborat: quvurli blok tanasi; tanasi; vana; kirish trubkasi; qurilmaning pastki qopqog'idagi gidroklapan; chiqish trubkasi. Piston silindrsimon tananing ichida joylashgan. Korpusning yuqori qopqog'ida maxsus rezina qistirmali teshik (gardish) mavjud. Bir uchi pistoniga payvandlangan novda teshikdan o'tadi.

Qo'llash sohasi

Pistonli nasoslar gidroprivodlarda va turli ishlab chiqarish tarmoqlarining turli tizimlarida ham keng qo'llanilgan. Shuningdek, nasoslar neft sanoatida neftni qazib olish joylaridan neftni qayta ishlash zavodlariga quyish uchun ishlatiladi. Qozon stantsiyalarining suvni tozalash tizimlarida. Kimyo sanoatida neytral va agressiv suyuqliklarni dozalash uchun keng qo'llaniladi.

Ishlash printsipti

Soddalashtirilgan shaklda bunday birliklarning vazifasi an'anaviy shprints yoki suv yig'ish ustuniga o'xshaydi, unda tashuvchisi vana bilan almashtiriladi. Biroq, pistonli suyuqlik nasosining xususiyatlari ham mavjud. Bu holda ishlash printsipti qabul qiluvchi quvur liniyasining ham yopish klapaniga ega bo'lishini ta'minlaydi. Ushbu qurilma tufayli suyuqlik silindrga qaytib oqishi mumkin emas. Ish jarayonining oddiy sxemasiga qaramay, bunday nasoslarning bitta muhim kamchiliklari mavjud. Gap shundaki, o'zaro harakatlar tashuvchining bir xil va silliq ta'minlanishini anglatmaydi. Pistonli suyuqlik nasosining vaqti-vaqti bilan ishlaydigan tezligi qabul qiluvchi kommunikatsiyalarni keyingi ta'mirlashni qiyinlashtirishi mumkin. Biroq, bir nechta pistonlardan foydalanish bu kamchilikni kamaytiradi.

Nasoslarning ishlashi paytida yuzaga kelishi mumkin bo'lgan nosozliklar

1. Nasos ishga tushirilgandan keyin suyuqlik bosimi yetishmasligi.

Sabablari: qabul qiluvchi tankdagi suyuqlik darajasining haddan tashqari pasayishi; klapanlarning noto'g'ri ishlashi; quvur liniyasining tiqilib qolishi; havo zichligi buzilganligi sababli nasosga havo kirishi; quvur liniyasidagi eshik valfi yopiq.

2. Nasos ta'minotining hisoblangan bilan solishtirganda pasayishi.

Mumkin bo'lgan sabablar: havo nasosiga oqish orqali kirish; yog ' muhrlari orqali oqish; filtr qarshiligining oshishi; pompalanadigan suyuqlikning yopishqoqligini oshirish.

3. Rulman va nasos muhrlarini haddan tashqari isitish.

Sabablari: moylashning etarli emasligi; yog'ning kuchli ifloslanishi;

4. Nasosni stuk bo'lishi.

Sabablari: vana kamonlarining sinishi; havo qopqog'ida havo yo'qligi; pistonning novdaga mahkamlanishini yumshatish; astarlarning aşınması; bo'shliqlarning ko'payishi.

Nasos ishlayotganda bunday buzilishlarning oldini olish uchun quyidagi qoidalarga rioya qilish kerak: asboblarni ko'rsatkichlarini kuzatib boring; yog ' tizimining sog'lig'ini va moylash miqdorini kuzatib boring; kerakli siqilgan havo bosimini saqlang; muhrlarning holatini kuzatib boring; har qanday og'ish paydo bo'lganda, nasosni darh

Xulosa:

Umumiy qilib shuni aytishimiz mumkinki Pistonli nasos pistonning o'zaro harakati orqali suyuqlikni bosim energiyasi shaklida to'g'ridan-to'g'ri energiya bilan ta'minlaydigan tashish mashinasi. Pistonli nasosning haqiqiy oqimi nazariy oqimdan kichikroq va bosimning oshishi bilan kamayadi, bu esa oqish natijasida yuzaga keladi. Pistonli nasosning bosim boshi nasosning oqimi va geometrik o'lchamiga hech qanday aloqasi yo'q, lekin nasosning mexanik kuchi, asosiy harakatlantiruvchi kuchi va boshqa omillar bilan belgilanadi.

References:

1. <https://mirmarine.net/svm/sudovye-nasosy/82-porshnevye-nasosy-printsip-dejstviya-i-klassifikatsiya>

2. Nasoslar va nasos stantsiyalari. Morgunov K. P. (2021 Yil))
3. [3.https://studopedia.ru/8_158766_porshnevie-nasosi.html](https://studopedia.ru/8_158766_porshnevie-nasosi.html)
4. Kema nasoslari. Varechkin Y. V. Yakovlev S. G. (2021 Yil))
5. Transport va texnologik mashinalarning gidro va pnevmatik tizimlari. V. V. Lozovetskiy
6. NASOSLAR VA NASOS STANSIYALARIDAN amaliy mashg`ulotlar. M.MAMAJONOV, A.XAKIMOV, T.MAJIDOV, B.URALOV Andijon - 2005 yil

INNOVATIVE
ACADEMY